

Nangroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 4, July 2024, Halaman 160-163
Licensed by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13133809>

Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Badan Pada UMKM

Lukmanul Hakim¹, Danang Choirul Umam², Ganefo Sudirman³

¹²³Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
Email : 02722@unpam.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam pengisian SPT Tahunan Badan. UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, namun banyak pelaku UMKM yang masih memiliki pemahaman terbatas tentang perpajakan, khususnya dalam hal pencatatan dan pelaporan pajak. Pelatihan ini dilaksanakan di PT. Cakra Sumirat, Ciledug, Tangerang Selatan, dengan metode yang mencakup sosialisasi, tutorial, dan diskusi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aturan perpajakan, pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan pengisian serta pelaporan perpajakan yang sesuai dengan peraturan terbaru. Para peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mencatat transaksi, menghitung tarif pajak yang berlaku, dan menggunakan website pajak untuk pelaporan online. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara dan keberlanjutan usaha mereka.

Kata Kunci : *Perpajakan, Pelatihan, UMKM*

Article Info

Received date: 15 June 2024

Revised date: 28 June 2024

Accepted date: 15 July 2024

PENDAHULUAN

Bagi suatu negara, perekonomian adalah sumber yang paling menunjang dalam pembiayaan baik APBD maupun APBN. UMKM adalah potensi yang sangat besar dan masih mudah untuk dibentuk agar dimasa depan mereka bisa menjadi perantara yang membawa Indonesia ke puncak kejayaannya. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka negara ini tidak bisa terus bergerak maju dikarenakan tidak ada adanya dana. Apabila di masa lalu pahlawan adalah mereka yang memagang tombak dan pedang untuk berjuang meraih kemerdekaan, maka sekarang pahlawan adalah mereka yang mau membayar pajak untuk menjaga eksistensi dari negara ini dan juga mereka yang mau berkarya agar bangsa ini diakui dan dihormati oleh bangsa lain.

Saat ini, banyak sekali orang-orang yang masih belum mengerti tentang pajak dan juga tidak senang dengan pajak, sejatinya mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayar pajak. Oleh karena itu pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi masyarakat dari *stereotype* pajak yang buruk dan salah, pembekalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga misalnya, orang tua bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwa kemudahan akses yang dimiliki keluarga, ketercukupan Sumber Daya Alam, dan juga banyaknya penyedia kebutuhan sehari-hari adalah hasil dari ayah yang membayar pajak setiap bulannya.

Pajak UMKM sejatinya adalah PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Melalui peraturan tersebut, disebutkan bahwa pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 dan diperuntukkan untuk pelaku UMKM yang meliputi orang pribadi dan badan (koperasi, firma, CV, dan perseroan terbatas).

Namun, terjadinya musibah pandemi secara global mendorong pemerintah untuk menciptakan strategi guna menjaga dan mendongkrak perekonomian negara. Karena itu, terbit beberapa undang-undang serta peraturan baru, yang beberapa di antaranya mengatur persoalan pajak untuk pelaku pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar).

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau biasa dikenal dengan nama Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Final untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu mengalami perubahan, yaitu bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh. Direktorat Jenderal Pajak sangat berharap bahwa generasi muda Indonesia bisa menjadi awal yang baik untuk memulai Generasi Sadar Pajak karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa ini di masa depan. Direktorat Jenderal Pajak juga meminta dukungan dari berbagai elemen masyarakat dalam mengedukasi para generasi muda bangsa Indonesia.

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini tidak hanya melakukan sosialisasi tentang bagaimana para UMKM mengetahui dasar-dasar perpajakan yg berlaku di Indonesia tetapi juga diharapkan mereka mampu mahir dalam menghitung dan mengisi pelaporan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar para usahawan dapat lebih siap menghadapi persaingan yang terjadi di masa depan. Berkenaan dengan hal diatas kami bertujuan untuk mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Pelatihan Pengisian SPT PPh Badan Pada UMKM.

METODE PELAKSANAAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah peserta mampu memahami aturan perpajakan, pencatatan, perhitungan dan pelaporan perpajakan. Kegiatan PKM dilaksanakan di UMKM khususnya di PT. Cakra Sumirat daerah Ciledug – Tangerang Selatan.

Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan pemilik perusahaann bahwa permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah belum tersedianya pembukuan karena belum ada petugas khusus yang paham untuk melakukan pembukuan. Dari permasalahan yang teridentifikasi, maka selanjutnya adalah dibuatkan pemetaan permasalahan apa yang dihadapi oleh perusahaan, tentunya masalah penyusunan laporan keuangan untuk kemudian melakukan pelaporan perpajakan yang baik dan benar serta solusi apa yang dibutuhkan. Dari hasil pemetaan yang dibutuhkan oleh UMKM adalah pelatihan penyusunan laporan keuangan serta pelatihan pengisian laporan perpajakannya.

Program pengabdian masyarakat ini diselenggarakan melalui serangkaian proses mulai dari tahap analisis sosial, perencanaan program, penerapan program hingga evaluasi untuk keberlanjutan program. Sosialisasi dan edukasi ini menyasar para pengusaha yg baru memulai usaha yang “buta” terkait informasi perpajakan maupun yg baru mengenal ilmu perpajakan. Pelaksanaan Program sendiri terdiri dari 4 tahap operasional untuk dapat mencapai hasil luaran program pengabdian masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pelatihan Pengisian SPT PPh Badan Pada UMKM
2. Pelatihan penghitungan tarif pajak yang berlaku di Indonesia.
3. Pengenalan dan pelatihan website pajak mulai dari mencari informasi perpajakan sampai dengan web untuk mengisi pajak secara online.
4. Pendampingan dalam memahami dan mempelajari dasar-dasar ilmu perpajakan.

Dengan diterapkan semua metode pelaksanaan tersebut, maka diharapkan para para pengusaha baru atau calon wajib pajak masa depan lebih tertantang untuk mengembangkan keilmuan mengenai perpajakan dan mampu bersaing dengan masyarakat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dari penghasilan jasa atas perpajakan mereka. Metode pelaksanaan yaitu sebagai berikut.

- a. Melihat kondisi peserta UMKM yang belum memahami mengenai dunia perpajakan;
- b. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang terjadi di lingkungan UMKM;
- c. Mengevaluasi hasil dari pengamatan, wawancara dan pengumpulan data yang didapat, kemudian membandingkannya dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, kemudian mensosialisasikan ilmu perpajakannya.
- d. Memberikan sosialisasi tentang perpajakan mulai dari dasar keilmuannya.
- e. Melakukan tanya jawab mengenai perkembangan atau situasi perpajakan pada saat ini.

Manfaat mempelajari perpajakan dengan memanfaatkan strategi berwirausaha yang sesuai dengan perkembangan jaman dengan rincian sebagai berikut.

- a. Mendapatkan ilmu mengenai perpajakan dimana hal ini dapat digunakan sebagai bekal untuk berkarir;
- b. Dapat membaca peluang suatu usaha dengan ilmu yang dimiliki dari perpajakan;

- c. Ketika pengusaha nantinya menjadi manajer atau pemimpin dalam perusahaan ketika pengusaha mengerti ilmu pajak maka akan membuat mahapengusaha tersebut lebih bisa mengontrol berbagai pekerjaan karyawannya;
- d. Mencetak para pengusaha menjadi terampil akan keahlian ilmu perpajakan;
- e. Membina para pengusaha muda dalam melakukan proses pengisian dan pelaporan perpajakan.

Metode bimbingan teknik yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Ceramah

Dalam metode ini, diberikan materi tentang gambaran umum akuntansi dan pentingnya laporan keuangan, serta apa dampak jika tidak dibuatkan laporan keuangan, Peserta juga diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk membiasakan mencatat transaksi serta memberikan kesadaran bahwa akuntansi dan perpajakan begitu penting untuk pelaku usaha. Langkah pertama diselenggarakan selama 2 (jam) jam. Dari hasil tersebut, untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta tentang mengenai ilmu akuntansi dan perpajakan betapa pentingnya perpajakan serta laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

2. Metode Tutorial

Penyampaian materi tanpa diberikan contoh dari suatu kasus, belum dapat dikatakan cukup untuk memberikan pemahaman kepada peserta. Untuk itu diperlukan praktik secara langsung penyusunan laporan keuangan dan kemudian perhitungan untuk perpajakannya, mulai dari pencatatan pelatihan ini membutuhkan waktu selama 4 (empat) jam.

3. Metode Diskusi

Dalam metode ini, peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan untuk peserta diberikan kesempatan bertanya dan dilatih.

4. Tahap Kegiatan

Tahap Persiapan Dalam tahap persiapan. Beberapa hal yang dilakukan untuk kegiatan ini adalah:

- a. Persiapan administrasi yang diperlukan misalnya membuat proposal penelitian dan surat untuk diijinkan mengadakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.
- b. Koordinasi dengan pihak UMKM
- c. Persiapan materi pelatihan, soal latihan dan lembar jawaban.
- d. Persiapan jadwal dan pelaksanaan pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan akuntansi dan pembukuan akuntansi untuk perpajakan di UMKM tersebut masih belum tersusun sesuai dengan baik. Tim PKM memberikan penyuluhan dan Latihan untuk pembuatan laporan keuangan beserta pelatihan perpajakannya.

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM

Membuat Format pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi merupakan kegiatan mencatat setiap transaksi baik kas masuk maupun kas keluar atau transaksi non cash yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini tidak hanya melakukan

sosialisasi tentang bagaimana para UMKM mengetahui dasar-dasar perpajakan yg berlaku di Indonesia tetapi juga diharapkan mereka mampu mahir dalam menghitung dan mengisi pelaporan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar para usahawan dapat lebih siap menghadapi persaingan yang terjadi di masa depan. Berkenaan dengan hal diatas kami bertujuan untuk mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Pelatihan Pengisian SPT PPh Badan Pada UMKM

SIMPULAN

Pencatatan akuntansi dan pembukuan akuntansi di UMKM tersebut masih belum tersusun dengan baik serta untuk perpajakannya pengetahuan mengenai perpajakan masih minim sehingga banyak kesalahan dalam perhitungan pelaporan pajaknya yang menimbulkan pemeriksaan pajak. Tim PKM memberikan penyuluhan dan Latihan untuk pembuatan laporan keuangan serta mengajarkan dasar-dasar perpajakan yg berlaku di Indonesia tetapi juga diharapkan mereka mampu mahir dalam menghitung dan mengisi pelaporan perpajakan. Setelah pelaksanaan PKM ini UMKM dapat melakukan pencatatan dan pembukuan dengan baik serta diharapkan dapat melakukan pencatatan, pelaporan serta perhitungan perpajakannya dengan baik sesuai dengan peraturan terbaru kementerian keuangan.

REFERENSI

- Kasmir.(2015). *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : Rajawali pers
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (2015). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Yang Mengatur Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1491
- Mardiasmo. 2019 . *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Ni Ptu Arisa Dewi “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. E -Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 19.2, Mei 2017
- Pemerintah Indonesia (2015). Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Yang Mengatur Tentang tentang Perkoperasian. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta .Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212
- Perpajakan Paramartha, I Putu Indra. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi*, 15 (641 – 666). Universitas Udayana.
- Resmi, Siti. 2020. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018 . *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke -20. Bandung: Alfabeta.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.